

Agroflorestas em Viticultura

www.af4eu.eu

Árvores espalhadas dentro de fileiras de vinhas em um clima mediterrâneo

A agrofloresta na viticultura, também conhecida como vitifloresta, é uma prática milenar de integração do cultivo de árvores ou silvicultura com o cultivo da vinha. Esta integração das árvores num sistema de viticultura pode assumir várias formas. Os quatro métodos principais são:

- Sebes nas bordas das parcelas ou entre blocos de vinha.
- Fileiras de árvores intercaladas entre fileiras de videiras.
- Árvores isoladas dentro das fileiras de videira.
- "Vigne mariée": fileiras de árvores dentro da fileira da vinha que funcionam como treliças.

A escolha das espécies arbóreas dependerá do contexto pedoclimático, das questões específicas da parcela, dos potenciais objetivos de produção e do tipo de disposição espacial.

Para além dos serviços ecossistémicos tipicamente prestados pelas árvores (por exemplo, fertilidade do solo, ciclo da água, quebra-ventos, microclima), a vitifloresta é também um método natural de controlo de pragas contra a traça da videira, permitindo que morcegos, que são predadores da fase adulta desta praga, entrem nas vinhas.

Para fileiras de árvores entre fileiras de videiras, é importante calcular corretamente o espaçamento necessário para permitir a passagem da máquina de acordo com o itinerário técnico planeado. Do mesmo modo, se forem plantadas árvores de fruto, deve ser atribuído espaço suficiente para não interferir com as colheitas.

As parcelas agroflorestais podem beneficiar de subsídios agrícolas no âmbito do primeiro pilar da PAC, desde que não sejam plantadas mais de 100 árvores por hectare. As vinhas situadas entre duas fileiras de árvores devem ter uma área mínima de 0,1 ha. Aquando da declaração de colheitas, a superfície coberta por fileiras de árvores deve ser subtraída da superfície plantada com vinha.

No entanto, é importante notar que as especificações de determinadas denominações (IGP, COA) exigem práticas de gestão específicas, como um número mínimo de videiras por hectare ou a monocultura de castas.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Produção

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.